

Riveiw Literatur

Nama: Ririn Alvirena

Nim : 230905023

TENTANG ANAK RANTAU SERTA PENYAKIT HOMESICK NYA

BAB I

Mau senyaman apa pun tempat kita berada, tetap rumah bersama orang tua lah ternyaman untuk kita berpulang. Kata itu kerap sekali di ucapkan anak-anak rantau. Saya memilih judul masalah ini sebab saya pribadi pun adalah satu perasa dalam hal ini. Selain saya ingin menyuarakan isi hati saya, saya juga ingin mengungkap lebih dalam lagi bagaimana perasaan anak-anak rantau ini. Kenapa sih kita harus merantau meninggalkan keluarga dan kampung halaman?, kenapa takaran sebuah kesuksesan itu harus mencari pekerjaan di perantauan?, kenapa kita tidak bisa mengembang kan diri di kampung halaman saja?. Semua manusia bertanya pada dirinya masing-masing.

Dari judul ini kita akan menguak apa saja perasaan anak rantau di perantauannya. Kita akan mengetahui banyak tentang permasalahan-permasalahan mereka dalam hidup mandirinya. Semua hal yang terlihat di luar sangat berbeda dengan apa yang mereka rasakan di dalam kamar kos. Berusaha untuk apa-apa harus sendiri, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, berperang dengan riuh nya problem di dalam kepala, menahan tangis ketikan merasakan kerinduan, mengatur keuangan sendiri, sebagai seorang mahasiswa harus bertarung dengan tugas, dan banyak lagi problematiknya.

Terkadang banyak sekali pandangan orang-orang terhadap anak rantau sebagai mahasiswa ini hanya tentang hura-hura nya ia saja, tentang kesenangannya saja bahwa mereka banyak berpergian, happy-happy, makan-makan enak, nyatanya itu merupakan salah satu kegiatan mereka dalam menenangkan diri mereka dari riuh nya segala masalah-masalah di kehidupan sehari-hari.

Banyak perkataan dan sudut pandang yang harus di benarkan. Banyak hal-hal kebenaran yang harus di cetuskan dan di perlihat kan. Manusia hanya bisa memandang wajah sesamanya tanpa bisa mengetahui lebih tentang sesamanya. Dan apa pun itu hanya diri sendiri lah yang dapat memahami dan mengerti diri kita.

BAB II

Biasanya, orang memilih untuk merantau itu ada yang bersekolah/berkuliah dan bekerja demi merubah kehidupan. Ini berkaitan dengan pengetahuan yaitu bahwa di perantauan kamu akan lebih banyak mengenal dan memahami hal baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan dan terpikirkan. Judul ini berkaitan dengan unsur budaya pada *sistem pengetahuan*. Yakni, di balik kamu merasakan homesick (rindu) kamu sedang berjuang di tanah rantau atas apa yang telah menjadi pilihan dan jalanmu untuk melangkah lebih maju dan berkembang. Banyak pengetahuan baru yang kamu ketahui setelah kamu merantau ini.

Setelah seorang individu pergi merantau dirinya akan berubah drastis dengan dirinya ketika di kampung halaman. Ia akan mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, mulai bisa untuk melakukan apa-apa sendiri, serta mulai pandai mengatur keuangan. Banyak hal baru yang di mulai dan hal lama yang di ubah.

Penelitian ini berdasarkan teori konseptual. Yaitu teori yang telah di susun dan di akses kebenarannya sehingga ketika melakukan penelitian dan menuliskan materinya berjalan dengan lancar dan memiliki hasil yang tepat dan bagus. Pada kerangka konseptual ini memiliki keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan suatu topik yang akan menjadi pembahasan.

Nah topik tentang anak rantau dan penyakit homesicknya inilah yang akan kita bahas. Pada topik ini juga akan di jelaskan hal-hal yang nyata dan benar.

Kerangka konseptual yang di buat harus jelas. Artinya apa yang mau di bahas apakah benar ada dan nyata, masuk akal kah atau tidak, memiliki makna atau tidak. Dalam hal ini ada perumusan masalah kemudian menjelaskan apa yang di maksud oleh peneliti/penulis. Dalam penelitian sederhana, biasanya tidak memerlukan kerangka konseptual. Hanya saja menjelaskan definisi, istilah serta menerangkan variabel penelitian yang akan di teliti.

BAB III

Dalam penelitian ini kita akan menyuarakan isi hati dan pikiran anak rantau yang sebenarnya, tentang apa yang dilihat oleh orang-orang tak sama dengan kenyataan yang anak rantau rasakan. Pada pengamatan ini saya mengamati salah satu teman kos saya yang jauh merantau dari kampung halamannya untuk berkuliah. “apa yang pertama kali dirasakan di dalam hati saat pertama kali melangkah dari luar rumah untuk pergi jauh dalam jangka waktu yang cukup lama”? pertanyaan awal yang saya lontar ke teman saya. Ia mulai menyuarakan isi hatinya “berat hati rasanya harus meninggalkan rumah serta keluarga, hati terasa hancur, sedih, terasa berantakan semuanya campur aduk”. Lalu saya kembali menanyakan tentang sebuah pilihan, “kenapa kau milih kampus yang jauh padahal di daerah mu juga ada kampus?”. Dia menjawab kembali “karena di kampus dekat tempat tinggal ku tidak ada jurusan yang aku mau, lalu aku memilih kampus yang jauh dari rumah agar mendapatkan jurusan yang ku inginkan sehingga aku dapat mengejar cita-cita ku. Di tempat yang jauh ini juga aku dapat berlatih lebih mandiri lagi?”. Dalam konteks ini saya menguak tentang rasa dia di awal pergi merantau serta alasan lainnya.

Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan soal fenomena sosial yang dia rasakan di tempat baru. “di awal aku memasuki wilayah baru ini semua terasa sepi dan menakutkan. Disini aku gak punya siapa-siapa. Karena belum punya banyak teman dan merasa sendirian. Namun berjalannya waktu ternyata tidak menyenamkan itu meskipun awalnya gak nyaman akhirnya terbiasa juga” ujarnya menyuarakan isi hatinya.

Saya menanyakan suatu hal lagi “bagaimana soal isu tentang homesick yang di rasakan anak rantau, apakah kamu salah satu yang merasakan hal itu juga?”. “iya, tentu saja. Malam adalah waktu yang saya benci, di malam hari semua terasa berbeda. Aku harus merasakan kerinduan terhadap orang tua, aku harus berperang dengan segala problem dalam hidup, aku bertarung dengan riuhnya isi kepala ku” cetusnya dengan sedikit kesedihan. “lelah ga?, pernah menyesal gak milih jalan ini?” tanya ku. “kalo soal lelah pasti lelah. Namun tak ada sedikit pun penyesalan. Tidak apa saat ini merasakan kesedihan, dibantai habis-habisan, tapi aku yakin kelak hidup ku akan sempurna dengan segala perjuangan ku”. Jawab teman ku.

Usaha tak pernah mengkhianati hasil, aku pribadi percaya akan hal itu. Sekali pun gagal namun pasti akan mengusahakan usaha lainnya dan yakin akan berhasil. Segala hal yang dilakukan dan di rasakan saat ini akan menjadi cerita di kelak kemudian hari nanti.

BAB IV

Membahas tentang homesick ialah membahas tentang kerinduan terhadap rumah, keluarga, kampung halaman yang di rasakan anak perantauan. Selain membahas tentang homesick kita juga mengungkapkan isi hati dan apa saja yang di rasakan oleh anak rantau ini. Seperti yang di bahas pada bab I kita juga akan membenarkan sudut pandang orang yang memandang anak rantau apa lagi yang berkuliah ialah anak yang sangat menyenangkan hidupnya, tanpa mereka ketahui pertarungan anak-anak itu dengan segala masalah dan kepusingan yang kerab sekali menghantui mereka.

Merantau bukan hanya sekedar merantau apalagi bagi seorang anak perempuan. Dan berkuliah bukan hanya sekedar datang, duduk, memahami dan mengerjakan tugas. Dalam hal itu semua di kurus, baik pikiran, tenaga, serta keuangan. Dalam penjelasan bukan kita minta untuk di mengerti atas segala kesulitan kita, hanya saja perlu pemahaman dari sebuah pihak dan menyuarakan kenyataan.

Dari penulisan ini akan menghasilkan sebuah pernyataan yang benar. Setelah saya menentukan judul, kemudian mengkaitkannya dengan teori konseptual lalu mewawancarai informan agar mengetahui serta mendapatkan pernyataan yang benar.

Dari bab I, II, DAN III saya menuliskan mengapa saya memilih judul tentang anak rantau dan penyakit homesick nya. Pada bab II mengungkap tentang kebenaran apa saja yang di alami anak perantauan ini. Dan di bab III saya mewawancarai salah satu teman kos saya yang merantau jauh dari kampungnya sehingga mencapai kebenaran-kebenaran tersebut, apa saja yang di alami dan rasakan anak rantau serta segala perjuangannya di tanah rantau ini.

Dalam penelitian ini saya harus mampu mencapai segala ungkapan serta kebenarannya. Saya mengungkap apa saja yang di rasakan anak rantau, bagaimana segala tanggapannya tentang perantauan ini, bagaimana sebenarnya anak-anak rantau ini, serta membenarkan sudut pandang orang terhadap anak rantau ini.

BAB V

Di bab terakhir ini ini saya akan menuangkan kesimpulan, kritik, serta saran saya terhadap fenomena sosial tentang anak rantau, homesicknya, dan pihak individu yang memandang anak rantau dengan pikiran dia yang salah itu. Kesimpulan dari masalah ini hanya tentang kehidupan anak rantau, segala bentuk kehidupannya, segala bentuk problematikanya, serta segala kenyataan sebenarnya pada diri mereka. Tentang homesick mereka, kerinduan terhadap orang tua, rumah dan keluarga lainnya. Anak yang dahulu di manjkan oleh ibunya, yang apa-apa selalu di setir ibunya, jika membutuhkan bantuan selalu berlari ke ayahnya, kini ia harus berkelahi dengan kenyataan bahwa ia harus mandiri di perantauan.

Kemudian kritik pada cara pandang seorang individu terhadap anak rantau dengan cara pandang yang salah, saya hanya ingin menuliskan bahwa tak perlu menyibukkan matamu untuk mengarah pada kehidupan orang lain apalagi sampai beropini pada seseorang yang tidak ada kenyataannya. Fokus saja pada diri sendiri dan tak perlu menguus hidup orang lain. Kritik untuk anak rantau, tak perlu sibuk untuk membenarkan sudut pandang orang dalam menilai diri kita. Biar kan saja orang ingin memandang bagaimana.

Saran saya untuk anak rantau ialah hiduplah dengan cara dan gaya yang mampu untuk kamu lakukan. Lakukan segala sewajarnya. Bagi kamu seorang mahasiswa tetap harus menjaga kesehatan diri serta kesehatan mentalmu. Serindu apa pun terhadap orang tua di kampung ketahuilah mereka juga merindukanmu namun kamu disini sedang berjuang untuk mereka, untuk mengangkat derajat mereka agar ada di posisi yang bagus dan dihargai.

Sejauh apa pun kita pergi jangan lupa pulang. Rumah kita adalah tetap tempat untuk kita berpijak pulang. Gapai segala yang kau inginkan, lakukan yang ingin kau lakukan. Hidup hanya sekali pergunakanlah sebaik-baiknya.

